

MAHALLA INSTITUTLARINING BOSHQARUV FAOLIYATIDA RAQOBATGA ZID HARKATLAR VA KELISHUVLARGA BARHAM BERISH VOSITALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH

Toshtemirova Zilola Madaminjonovna¹,
Nazarov Sarvarbek Madaminjonovich²

¹⁻²Andijon davlat universiteti

Monopoliyaga qarshi boshqaruv
va raqobatni rivojlantirish:

1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6416587>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-mart 2022

Ma'qullandi: 20-mart 2022

Chop etildi: 25-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

Huquqiy davlat, mahalliy inistitut, ózini- ózi boshqarish, oila, qonun, inson huquqlari, ijtimoiy adolat, mahalliy muammolar.

Ózbekiston Respublikasi mustaqilligi e'lon qilinishi bilan mahalladagi boshqaruvning moddiy va zamonaviy tizim dasturi shakllana boshladi. Mahalliy boshqaruv organi yaratish va faoliyat maqsadida siyosiy-huquqiy sharoitlarni ta'minlay olishida kóp ishlar amalga oshirildi. Mahalliy inistitutlarning ózini-ózi boshqarishida ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy ahamiyati, uning yuksak demokratik qiymatga ega ekani barcha yerda ijtimoiy ong va ijtimoiy amaliyotda óz tasdig'ini topdi. Mahalla xalqimizning mentalitetini, aynan uning yaxshi sifatlarini belgilaydi.

Mahalla inistitulari faoliyatida juda keng islohatlar qilinmoqda. Hukumatimiz tomonidan aholiga taqdim etilayotgan moddiy va ma'naviy yordamlarni óz vaqtida adolatli taqsimlash, fuqarolarga

ANNOTATSIYA

Men ushbu maqolamni yozishimdan maqsad Ózbekiston Respublikasi mustaqillik maqomini qólga kiritishi munosabati bilan butun Ózbekistonda yangi siyosiy inistitutlarini yaratishga kirishganligini yoritib berishdir. Mahallada ózini-ózi boshqarish inistituti huquqiy davlat alomatlaridan biri bólib, fuqarolarning davlat hamda mahalliy ham jamiyat ishlarini yuritishda ishtirok etishlaridagi huquqlarini ta'minlashning muhim kafolati bólib hizmat qiladi.

zarur kórsatmalar yetkazish va ularning konstitutsiyaga yoki órnatilgan cheklovlarga amal qilishni ta'minlashda ham mahalla inistituti muhim rol óynaydi. Mahallalarning kutilganidek samara berishiga tósiq bólayotgan muammo va kamchiliklar ham yetarli darajada mavjud. Shuni ta'kidlab ótish joizki, sónggi yillarda mahalla inistitulari foiliyatini yanada takomillashtirish borasida juda kóp ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, sohaga oid 42 ta qonun hujjati, jumladan, 4 ta qonun, Ózbekiston Respublikasi Prezidentining 5 ta farmon va qarori hukumatimizning 33 ta qarori qabul qilingan edi va yana 50 dan ortiq normativ-huquqiy hujjatlari takomillashtirildi.

Mahallalarga borilayotgan e'tibor, tizimga tegishli bólgan qonun va qonun osti

hujjatlari ularning mas'uliyatini ancha oshiradi. Songgi vaqtlarda Ommaviy axborot vositalari (OAV) va ijtimoiy tarmoqlarda mahalla inistitutlarida ishlovchilarining ish faoliyatidan norozi bólayotganlar, tizimda uchrayotgan adolatsizlik va ta'magirlik haqidagi ma'lumotlar, hamda xabarlar uchrab turishi tabiiy. Mahalla inistitulari fuqarolik jamiyatining shakllanish jarayonida muhim ról óynaydi.

Yurtimizda barqaror rivojlantirish, xalqimiz forovonligini oshirish, fuqarolarimizning óz hayotidan rozi bólib, ertangi kunga qat'iy ishonch bilan munosib hayot qurishini ta'minlash bóyicha oldimizga qóygani maqsad va vazifalarini amalga oshirishda jamiyatning eng muhim bog'ini hisoblanga mahalla inistitularining órni va ahamiyati tobora ortib bormoqda.

Markaziy Osiyodagi Uyg'onish davri jamiyatning siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy hayotida eng katta yutuqlarga erishdi. Bu davrda siyosiy va huquqiy fanlar, yangi adabiyot va san'at, tibbiyot, falsafa, yangi estetik ong yaratildi.¹

Mahalla inistitulari jamiyatda tinchlik, totuvlik, ózaro hurmat, mehior-oqibat va hamjihatlik muhitini mustahkamlash milliy urf-odat va qadriyatlarni asrab-avaylash, oilalar jipsligini ta'minlash, sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash aholining kundalik muammolarini hal qilishda eng yaqin ijtimoiy tuzilma bóladir. Mahallaning hayotimizdagi roli ahamiyati tog'risida Ózbekiston Respublikasi birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov óz kitoblarida sóz yuritganlar:" Jamiyatimizning muhim

óziga hos jihati shunchaki, u jamoaviylik, jamoa maanfatlarining birligi, jamoatchilik fikrining ustivorligiga asoslangan. Shuning uchun jamiyatni demokratlashtirish tizimida uning asosiy tamoyillari, eng avvalo, ijtimoiy a'zolari hayotga tatbiq etishda mahalla katta ról óynaydi. Bugungi kunda oilalarning haqiqiy moddiy ahvolini, ularning moddiy va ma'daniy manfaati doirasini yaxshiroq biladigan boshqa tuzilma mavjuda emas. Mahalla eng adolatli, xalq ishonchini qozongan yól va aholini ijtimoiy qóllab-quvvatlash mexanizmidir. U jamiyatimizdagi islohatlarni amalga oshirishda ishonchli asos va samarali vositaga aylanishi lozim". Mahalliy ózining-ózi boshqarish organlari tarkibini fuqarolarga yig'inilari, xususan, mahallalar tashkil etadi. Jamiyatda ózining-ózi boshqaruv tizimining muhim organi bólgan mahalla—bu, hududiy, kasbiy, turli yoshga oid va boshqa shu kabi turli xil ijtimoiy guruhlarning qiziqishi va irodasini ózida mujassamlashtirib ularni ijtimoiy hayotga joriy qiluvchi umumiy hamda alohida holatlarni namoyon qiladi. Mahalliy inistitutlar óz hududida ishlab chiqarishni tashkil etishi, kichik korxonalar ochishi, ózi ishlab chiqargan maxsulotlarni sotishi, maxsulotning bir qismini ehtiyojmand oilalarga bepul tarqatishi, óz hududida yashovchi aholini ish bilan ta'minlashi, aholiga ma'daniy-maoshiy xizmat kórsatishi mumkin.

Hozirgi davrda mahalla inistitulari, hozirgi iqtisodiy qonunlari assosida, óz ishlarini tashkil qilishlari uchun barcha imkoniyatlar ochib berildi. Mahalla sub'ekti va uning kórinishlari mavjud. Mahallada boshqaruv tizimi muhim ahamiyatga ega bólgan sub'ekt tushunchasiga e'tibor qilish ilmiy mazmunli kasb etadi. Mahalla

¹ Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

sub'ektining óziga xos hususiyatini funksiya orqali mahallaning samaraliy ish boshqaruv funksiyasi bajaradi, chunki bu faoliyati namayon bóladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.
2. I.A. Karimov. Ózbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yólida. Toshkent. "Ózbekiston ", 1996-yil. 175-6
3. Shodmonova. S, Axmedov. T. Mahalla komissyalari faoliyatida transformatsiya jarayonlari. 2014-yil. B.62
4. Yusupov. E, Yusupov. Ó. Oila—ma'naviyat bulog'i. —T.,2003. B.28-29